

Л. А. Омелянович; ФГОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». – Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2023. – 276 с. – Текст: непосредственный.

УДК 311.312
DOI

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ

**СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг
и банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье определена роль статистической информации для экономического и социального развития России; показана роль статистического анализа как метода принятия управленческих решений; дана оценка Стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2024 года; очерчены перспективы и приоритетные направления развития статистики в сфере цифровизации экономики.

Ключевые слова: статистика, статистическая наука, статистический инструментарий, анализ, приоритетные направления, становление, развитие, роль, методы, экономика, инвестиции, инновации, система, стратегия, цифровизация

THE ROLE OF STATISTICS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY AND ITS IMPACT ON THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

**SVETLICHNAYA T.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of financial services and banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article defines the role of statistical information for the economic and social development of Russia; shows the role of statistical analysis as a method

of managerial decision-making; assesses the Development Strategy of Rosstat and the system of state statistics until 2024; outlines the prospects and priority areas of development of statistics in the field of digitalization of the economy.

Keywords: *statistics, statistical science, statistical tools, analysis, priority areas, formation, development, role, methods, economics, investment, innovation, system, strategy, digitalization.*

Постановка задачи. Статистическая информация экономического и социального развития России на государственном и региональном уровнях необходима для формирования современного общества. Для этого необходимо обеспечить возможность участия широких слоёв населения в обсуждении актуальных вопросов и задач для дальнейшего развития страны.

Актуальность исследования. Использование метода статистического моделирования и прогнозирования способствовали использованию статистики как метода принятия управленческих решений в условиях неопределённости, чем способствовали повышению интереса к данной науке. Именно поэтому сейчас перед статистикой ставятся новые задачи, которые требуют новых подходов в решении существующих проблем.

Цель статьи направлена на обоснование теоретико-методических и организационных основ проведения процедур статистических исследований.

Анализ последних исследований и публикаций. Интерес к развитию теории и практики автоматизации и цифровизации статистических исследований, например в области аудита, подтверждается исследованиями ряда учёных, таких как Н. М. Бойко, М. И. Гордиенко, Р.А. Вебер, Б. В. Кудрицкий, С. В. Ивахненко, А. А. Саюн, Л. А. Ходаковская, О. В. Шипунова и ряд других. Анализ научных статей по данной теме свидетельствует о признании разными авторами важности автоматизации.

Так, например, О. В. Шипунова к основным проблемам компьютеризации аудита относит низкий уровень развития аудиторского рынка. Особо она отмечает малое количество специализированного аудиторского программного обеспечения, в результате чего аудитор не может использовать одну и ту же программу для разных предприятий. К тому же при постоянных изменениях законодательства отсутствует возможность проведения детализированной настройки специализированных систем,

особенно в случаях выездного характера работы аудитора и особенностей отраслевой специализации клиентов аудиторских фирм [1].

Признавая обоснованность многих названных проблем, следует отметить, что развитие современных информационных технологий и Интернет коммуникаций позволяют преодолеть такую проблему, как выездной характер работы аудитора. Также существуют возможности автоматического обновления нормативно-правой базы ведения учёта, что значительно облегчает настройку специализированных программных продуктов по аудиту.

Исследуя проблемы автоматизации аудита, А. Саюн отмечает, что их причины следует разделить на 2 основные группы: общеотраслевые и технологические [2].

Б.В. Кудрицкий считает, что ситуация, которая сложилась с автоматизацией аудиторской деятельности, заставляет констатировать наличие проблем, сдерживающих развитие отечественных информационных технологий в аудиторской деятельности. В связи с этим крайне важной задачей становится выявление тех сдерживающих причин, которые обуславливают такое положение дел, их анализ с целью разработки путей преодоления существующих проблем [2].

Уровень эффективности является определяющим фактором функционирования аудиторских фирм. Лишь те из них, которые способны оперативно и качественно формировать действенные выводы (в том числе по возможностям усиления позиций субъекта аудита на рынке), продолжают свою деятельность.

Изложение основного материала. В процессе развития общества всё полнее раскрывается роль и значение статистики на всех уровнях социально-экономического развития общества. Статистическая наука прошла путь от «описательного» метода до научно обоснованной системы знаний, положений и категорий. В последнее время статистику стали рассматривать как универсальный метод познания для выявления неизвестного.

Сегодня в условиях глобальных процессов, происходящих в мировом сообществе, актуальным и перспективным направлением является развитие прикладной статистики. В первую очередь это касается отраслевых статистических исследований, где используются методы обработки нечисловой информации, эконометрические методы, методы моделирования динамики и

другие. Особое внимание здесь уделяется методам оценивания качества информации.

Мировое научное общество пришло к выводу, что наиболее эффективными являются междисциплинарные исследования (interdisciplinary research), которые не только расширяют классические границы существующих проблем, но и способствуют совершенствованию существующей методологии, а также внедрению новейших методов, способов и инструментов экономического анализа [3-6].

Каждое управленческое решение определяется качеством, глубиной и своевременностью проведения анализа. В этом и состоит основная суть и функции управления как вида основной деятельности. На рис. 1 представлено место экономического анализа в системе управления.

Рис. 1. Место экономического анализа в системе управления

Сегодня, как никогда, необходимо не столько увеличить финансирование фундаментальной науки и прикладных исследований, как наладить действенные информационные связи между различными уровнями инвестиционного и инновационного процессов с целью создания его системности.

Как известно, инвестиции – это необходимый и существенный ресурс для создания и освоения инноваций. Именно поэтому перед нами стоит задача создания рациональной, эффективной и обоснованной системы финансирования. На рис. 2 представлена взаимосвязь инвестиционной и инновационной деятельности на уровне предприятия [2].

Рис. 2. Взаимосвязь инвестиционной и инновационной деятельности

Стратегия развития Росстата и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 г. определяет цели, задачи и меры по реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования в сфере официального статистического учёта, развития Федеральной службы государственной статистики и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 г. В данной Стратегии определены основные направления и меры по качественному улучшению деятельности Росстата и совершенствованию статистической деятельности в Российской Федерации [8].

Правовой основой Стратегии выступает Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе

государственной статистики в Российской Федерации», Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты нормативно правового регулирования в сфере официального статистического учёта.

В современных условиях развития теории и практики статистической науки общество использует статистическую информацию как совокупность числовых данных о массовых явлениях и процессах, происходящих в экономике государств. Это даёт возможность давать прогнозную оценку развития социально-экономических явлений, прослеживать закономерности, выделять связи между отдельными показателями. Основным заданием государственной статистики является объективная оценка социально-экономического развития общества. Среди проблем современной статистики можно выделить:

- во-первых, неправильное использование методологического аппарата. В этой связи на сегодня актуальным остаётся вопрос согласованности национальных и международных стандартов статистического исследования;

- во-вторых, необходимо повышение эффективности автоматизированных систем управления. Здесь необходимо создавать единую информационную базу для внедрения в практику современных аналитических и прогнозных методов;

- в-третьих, необходимость обеспечения надёжности и достоверности полученной статистической информации;

- в-четвёртых, с целью оптимизации отчётности возникает необходимость внедрения оперативного анализа на основе выборочных обследований.

В условиях глобализации мировой экономики особое значение приобретает интеграция государства в международное экономическое сообщество. Таким образом, основным приоритетом сегодня является максимальная адаптация государственной статистики к международным стандартам, но в условиях возникновения военных конфликтов сделать это довольно трудно.

В некоторых отраслях народного хозяйства (национальном счетоводстве, внешней торговле, занятости и др.) уже внедрены основные международные статистические стандарты, но всё равно остаётся необходимость перехода к максимально возможному

внедрению соответствующих стандартов во все отрасли государственной статистики.

Государственной службой статистики проводится расширение системы как макроэкономических показателей в целом, так и показателей производства товаров и предоставления услуг, в частности. Для обеспечения оценки результатов реализации социально направленных мероприятий различных программ экономического развития возникает необходимость разработки качественно новых статистических показателей, которые дадут возможность оценивать масштабы фактической занятости населения, бедности и безработицы на фоне рыночных изменений. Также это касается влияния на социально-демографическую ситуацию в стране. Все эти приоритеты необходимо отразить в перспективной программе развития государственной статистики.

Дальнейшее целенаправленное совершенствование всех направлений статистической науки должно основываться на уже достигнутых результатах с учётом влияния внешних и внутренних факторов, исходя из понимания роли государственной статистики в экономике и обществе [8].

Как известно, все программы развития государственной статистики носят комплексный и системный характер, поэтому необходима координация действий всех участников, как разработчиков и исполнителей, так и пользователей информации. Например, в Европе вся материальная и техническая помощь по вопросам статистики базируется в основном на региональных потребностях и чётко координируется Статистическим отделом ООН.

Современная экономическая среда характеризуется повышенной динамичностью, поэтому требует быстрого реагирования хозяйствующих субъектов на изменения условий их функционирования. Также это отражается и на потребностях потребителей. Соответственно, оперативность проведения статистических исследований и обобщение их результатов может оказать существенное влияние на уровень прибыльности предприятий или ведения бизнеса.

Таким образом, актуальной проблемой сегодня является компьютеризация процедур проведения статистических исследований и обоснование теоретико-методических и организационных основ их проведения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Сегодня перед нами стоят всё новые и новые задачи для дальнейшего совершенствования системы показателей, методов и приёмов статистической информации.

Основными приоритетными направлениями в данной области являются:

- координация статистической деятельности на основе взаимодействия с пользователями и респондентами;
- укрепление нормативно-правовой базы и статистической инфраструктуры;
- совершенствование методов и приёмов сбора и обработки статистической информации;
- совершенствование организационной структуры органов государственной статистики;
- совершенствование системы управления органов государственной статистики;
- совершенствование координации действий по вопросам организации деятельности сбора, обработки и анализа статистической информации;
- модернизация информационных и коммуникационных технологий.

Центральным вектором развития государственной статистики России на ближайшие пять лет станет цифровизация всего процесса статистического производства. Ключевым инструментом этой модернизации станет создание цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП), которая будет разработана на базе Росстата в рамках реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». ЦАП станет одним из базовых компонентов Национальной системы управления данными.

Ввод в эксплуатацию ЦАП создаст необходимые технологические условия для перехода к новой модели производства и распространения статистической информации. Кроме этого, ЦАП поможет реализовать принцип единого информационного пространства и однократного представления первичных статистических данных, сформированных на основе данных первичного учёта. Также это даст возможность многократно использовать эти данные в аналитических целях.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных.

Список использованных источников

1. Пугачёв, В. В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса: учебник / В. В. Пугачёв. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 224 с. – Текст : непосредственный.

2. Рожкова, Н. К. Императивный контроль в системе финансового контроля / Н. К. Рожкова. – Текст : электронный // Аудит и финансовый анализ. – 2005. – № 1. – С. 34-52. – URL: <http://auditfin.com/fin/2005/1/Rojkova/Rojkova%20.pdf> (дата обращения 01.10.2023).

3. Jenkins B., P. Cooke, P. Quest. (1992). «An audit approach to computers», London: Coopers & Lybrand Deioitte (United Kingdom), 572 p.

4. Weber R. (1999). «Information systems control and audit», Upper Saddle River, Prentice-Hall, Inc., 1013 p.

5. Golyash I., S. Sachenko, S. Rippa. (2011). «Improving the information security audit of enterprise using XML technologies», Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, Czech Republic, 15-17 September 2011, pp. 795-798.

6. Guidelines for Post-Clearance Audit (PCA). Volume 1. – WCO, June 2012. – 26 p. – URL: <http://www.wcoomd.org/~media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Tools%20and%20Instruments/PCA%20Guidelines%20Volume%201.ashx?db=web>.

7. Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие / В. М. Гранатуров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ДИС, 2002. – 160 с. – Текст : непосредственный.

8. Стратегия развития Росстата и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 года (утв. минэкономразвития России 06.09.2019 N МО-104). – URL: <https://rulaws.ru/acts/strategiya-razvitiya-rosstata-i-sistemy-gosudarstvennoy-statistiki-rossiyskoy-federatsii-do-2024-goda/> (дата обращения 01.10.2023). – Текст : электронный.